

Моніторинг та охорона біорізноманіття: планування відбору проб.

Методичні рекомендації

Київ – 2025

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Кафедра екології та зоології

Методичні рекомендації
до практичних занять з освітнього компоненту
«Моніторинг та охорона біорізноманіття»

Галузь знань:	10 «Природничі науки»
Спеціальність:	101 «Екологія»
Освітній рівень:	Магістр
Освітня програма:	Екологія
Вид дисципліни:	Обов'язкова

Укладачі:
асистенти Проценко Ю.В., Ляшенко В.А.

*Рекомендовано науково-методичною комісією
навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № 7 від 29.04.25 року)*

Укладачі:

Ю.В. Проценко, к.б.н., асистент кафедри екології та зоології

В.А. Ляшенко к.б.н., асистент кафедри екології та зоології

Рецензенти:

Горобчишин В.А., старший науковий співробітник відділу етології та соціобіології комах ДУ «Інститут еволюційної екології» НАН України

Куцоконь Ю.К., завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Моніторинг та охорона біорізноманіття: планування відбору проб. Методичні рекомендації / Укладачі Проценко Ю.В., Ляшенко В.А. – Київ: 2025. – 50 с.

Цей методичний посібник присвячений ключовим аспектам відбору зразків у екологічних дослідженнях. У ньому розглядаються основні принципи постановки цілей, вибору видів та місць відбору, а також вплив статистичних методів на точність і достовірність отриманих даних. Містить покрокову інструкцію для складання плану відбору проб.

Методичні рекомендації призначені для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Екологія» освітнього рівня «Магістр».

Методичні рекомендації наводяться в авторській редакції.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
Огляд проблем відбору вибірок у дослідженнях різноманіття та чисельності видів.....	6
Постановка цілей.....	6
Важливий помічник - статистик.....	7
Які види відбирати?.....	8
Де відбирати зразки?.....	9
Що таке зсув, похибка вибірки та точність?.....	12
Як відібрати проби?.....	20
Кількісне визначення зразка.....	24
Коли робити відбір проб?.....	28
Скільки зразків зібрати?.....	29
Порівняння інформації з різних проб.....	35
Підготовка до польових досліджень.....	36
Заклучення до розділу.....	37
Постійні пробні площі.....	40
Профілі та трансекти.....	47
Перелік використаних джерел.....	50

Вступ

У наукових дослідженнях повний перепис всіх представників популяції є ідеальним способом отримання найточнішої інформації, проте практична реалізація цього методу часто неможлива через високу вартість, значні часові витрати або технічні обмеження. Саме тому застосовується вибірковий метод, який дозволяє оцінити параметри популяції на основі репрезентативної вибірки.

Наприклад, дослідник, що оцінює чисельність молюсків у водному середовищі, використовує зразки з окремих ділянок, а не проводить суцільний облік. Так само ботанік визначає біомасу рослинності, аналізуючи вибіркові проби, а не всі рослини певної території. В екологічних дослідженнях чисельність видів тварин, таких як гризуни в природних екосистемах, визначається за допомогою відлову та аналізу часткових даних, що відображають загальну тенденцію.

З метою отримання максимально репрезентативних результатів дослідникам необхідно володіти основними методами відбору проб. У цій роботі розглядаються ключові аспекти відбору зразків для оцінки біорізноманіття, чисельності та інших характеристик популяцій, що дозволяє з високою точністю характеризувати реальні процеси в природі.

У цій збірці детально розглядаються ключові аспекти попереднього планування відбору проб, що є критично важливими для отримання достовірних і репрезентативних даних. Зокрема, висвітлюються питання складання чіткого плану досліджень, застосування статистичних методів для визначення оптимального розміру вибірки, а також критерії відбору видів залежно від мети

дослідження. Завдяки цьому методичні рекомендації допоможуть вірно спланувати відбір проб, забезпечуючи надійність отриманих результатів.

Запропонований зміст методичних рекомендації до практичних занять із дисципліни «Моніторинг та охорона біорізноманіття» було апробовано авторами упродовж 2016–2024 рр., під час викладання цієї дисципліни студентам-екологам Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Методичні рекомендації буде оприлюднено у вигляді електронного посібника з можливістю для читачів залишати коментарі та зауваження. Автори будуть вдячний за виявлені недоліки та радо приймуть всі зауваження та поради, які намагатимуться врахувати під час викладання матеріалу освітнього компоненту «Моніторинг та охорона біорізноманіття».

Огляд проблем відбору вибірок у дослідженнях різноманіття та чисельності видів

Відбір проб у польових умовах – це фундаментальний етап екологічних досліджень, що впливає на точність та достовірність отриманих даних. Усі дослідники стикаються з необхідністю правильної організації процесу, адже від вибору методики залежить репрезентативність вибірки та можливість подальшого аналізу.

Важливо враховувати цілі дослідження, тип середовища та специфіку об'єктів спостереження. Наприклад, при зборі ґрунтових зразків необхідно стандартизувати глибину та площу вилучення, а для біологічних досліджень – забезпечити мінімальний вплив на популяцію. Використання валідованих методик (як-от квадратний метод, випадковий відбір або стратифікований підхід) допомагає зменшити похибки та забезпечити порівнянність результатів.

Чітке планування та дотримання протоколів відбору проб гарантують, що отримані дані матимуть наукову цінність і сприятимуть розширенню знань про досліджувані екосистеми.

Постановка цілей

Критично важливими для будь-якого якісного відбору проб є чіткі цілі. Ці цілі повинні відповідати на основні питання дослідження. Що потрібно від відбору проб? Як дані будуть використані?

Якщо план або методологія відбору проб стають заплутаними і складними, повернення до цілей дослідження може допомогти прояснити, що потрібно зробити. Відхилення від цілей відбору проб може зробити отриману інформацію набагато менш цінною для відповідей на початкові запитання.

Чітко сформульовані цілі можуть покращити план дослідження. Погано сформульована мета відбору проб може бути такою: «Оцінити вплив заводу А на прісноводних моллюсків». Більш точним буде таке формулювання: «Оцінити вплив заводу А на чисельність, ріст і видове різноманіття прісноводних моллюсків». Формулювання цілей якомога конкретніше дозволяє науковцям розробити дослідження, яке відповідатиме поставленим цілям.

Цілі, які керують зусиллями з відбору зразків рослин і тварин, включають оцінку природоохоронного статусу, потенційний вплив людської діяльності або бездіяльності на угруповання, або, можливо, найпоширенішу мету – порівняння тенденцій на ділянці з плином часу для адаптації методів управління даною територією.

Важливий помічник - статистик

У наукових дослідженнях точність вибірки є ключовим фактором, що визначає якість отриманих даних. Від екологічного моніторингу до складних математичних моделей – методологія відбору проб відіграє важливу роль у забезпеченні достовірності результатів. Екологу варто володіти основами відбору проб, щоб проводити базові дослідження, проте залучення кваліфікованого статистика може істотно покращити якість отриманих результатів.

Найкращі фахівці у сфері статистики – це ті, хто має не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й практичний досвід у біологічних дослідженнях. Наприклад, експерт у галузі екологічної статистики, який одночасно займається польовими дослідженнями, здатен розробити методологію, що буде не лише статистично коректною, а й логістично здійсненою. Саме такі професіонали допомагають перетворити складне дослідження на ефективний процес з максимальним використанням ресурсів.

Таким чином, якісне планування вибірки та залучення відповідних фахівців дозволяє досягти найбільш інформативних результатів при мінімальних затратах. Це особливо важливо в екологічних дослідженнях, де правильний вибір методики може суттєво вплинути на точність оцінки чисельності та розподілу видів.

Які види відбирати?

В екологічних дослідженнях ключовим етапом є вибір видів, які підлягатимуть аналізу. Різноманіття живих організмів у будь-якому природному середовищі вражає: від мікроскопічних бактерій до великих ссавців, кожен вид відіграє унікальну роль в екосистемі. Однак через обмежені ресурси та час дослідники змушені вибірково підходити до збору даних.

Цілі дослідження суттєво впливають на вибір об'єктів аналізу. У ботаніці вибір видів може бути зумовлений необхідністю оцінки впливу чужорідних рослин або аналізу популяцій рідкісних видів, важливих для охорони біорізноманіття. Якщо робота зосереджується на оцінці екологічного балансу або зміні середовища, науковці часто зосереджуються на видах-індикаторах, які сигналізують про певні екологічні умови. **Види-індикатори** – це організми, які слугують показниками стану довкілля або певних екологічних умов. Їхня присутність, чисельність або поведінкові зміни можуть сигналізувати про рівень забруднення, зміну клімату чи інші екологічні процеси. Наприклад, присутність личинок Plecoptera (Веснянки - ряд комах) та Chironomidae (Дзвінцеві - родина двокрилих комах) в прісноводних системах може вказувати на рівень забруднення водою.

Крім того, життєві стадії та морфометричні характеристики видів також враховуються при вибірці. Дрібні ефемерні рослини часто залишаються поза увагою порівняно з великими багаторічниками, а в

зоологічних дослідженнях різні стадії розвитку тварин можуть вимагати різних методів збору даних.

Загалом, вибірковий аналіз є необхідним елементом екологічних досліджень, дозволяючи отримати репрезентативні дані без необхідності обліку всіх представників біоти. Вибір методології залежить від поставлених наукових цілей і специфіки середовища, яке досліджується.

Де відбирати зразки?

В екологічних дослідженнях вибір місця збору зразків є критично важливим етапом, що визначає точність отриманих результатів. Спочатку необхідно визначити цільову популяцію – тобто групу організмів або екологічний ресурс, що становить науковий інтерес. Наприклад, дослідження можуть фокусуватися на популяціях копитних у Карпатах, водних безхребетних у басейні Дніпра або рослинних угрупованнях заплавної луки Полісся.

Наступний важливий аспект – це основа вибірки, яка визначає територіальні межі збору даних. Вона слугує репрезентацією цільової популяції, з якої будуть відібрані зразки для аналізу. У випадку дослідження лісових екосистем України вибірковою рамкою можуть бути визначені ділянки в межах національних природних парків, таких як Шацький національний парк або Карпатський біосферний заповідник. Для гідробіологічних досліджень основою вибірки можуть слугувати визначені глибини та ділянки річки, наприклад, прибережна зона Дністра чи заплави річки Тиса.

Успішність збору даних залежить від правильного визначення місця вибірки, що дозволяє отримати максимально репрезентативні результати щодо чисельності, розподілу та екологічних особливостей популяцій.

Для отримання максимально точних результатів вибіркової сукупності повинна репрезентувати реальну цільову популяцію з урахуванням її екологічних особливостей. Наприклад, якщо мета еколога – оцінити частку кожного виду водних макрофітів у загальній біомасі в озері Світязь, необхідно ретельно визначити рамки вибірки. Більшість макрофітів концентрується на глибинах до 10–15 м, тому вибіркові ділянки повинні охоплювати літоральну зону до цієї межі, щоб отримані дані правильно відображали структуру угруповання.

Якщо вибірка буде обмежена лише прибережною зоною до 3 м, результати можуть виявитися некоректними, оскільки не охоплюватимуть глибоководні види макрофітів. Аналогічно, якщо відбір проб проводити на дуже мілководних ділянках до 1 м, це може призвести до переоцінки біомаси видів, що ростуть у мілководних умовах, і створити нерепрезентативну картину всієї екосистеми.

Коректне планування вибірки з урахуванням екологічних особливостей досліджуваної території забезпечує точність оцінки параметрів популяцій та біорізноманіття.

Визначення рамок вибірки в екологічних дослідженнях часто залежить від адміністративних або природоохоронних меж, встановлених відповідно до фінансування та управлінських рішень. Наприклад, в Україні такі кордони можуть визначатися територіями національних парків, заповідників чи охоронюваних ландшафтів – Карпатським біосферним заповідником, парком «Синевир» або водно-болотними угіддями уздовж Дніпра.

У складніших випадках визначення вибіркової сукупності вимагає детального аналізу екологічних факторів. Наприклад, при оцінці щільності популяції *Dreissena polymorpha* (Тригранка річкова – один із видів двостулкових молюсків) у Дніпрі важливо враховувати його природний

ареал: колонії мають найбільшу щільність на мілководних ділянках, тоді як на глибинах понад 10–12 м чисельність суттєво зменшується. Якщо вибірка буде обмежена лише прибережною зоною, результати можуть переоцінити реальну чисельність виду в екосистемі.

В аналогічних дослідженнях важливо встановити природні межі вибірки, враховуючи екологічні параметри виду. Наприклад, якщо моллюск лише зрідка трапляється на глибинах понад 12 м, саме ця межа має бути використана як зовнішня границя для відбору проб. Використання біологічних характеристик виду дозволяє зробити вибірку максимально точним інструментом для оцінки популяційних тенденцій.

Ділянки відбору проб часто визначаються можливостями використання відповідного обладнання та технічними обмеженнями, навіть якщо досліджуваний організм зустрічається за межами цих ділянок. Наприклад, у дослідженнях прісноводних риб одним із поширених методів є електролов, проте його ефективність значно знижується у воді глибше 3 м. Тому вибіркові ділянки для електролову зазвичай охоплюють прибережні зони, тоді як для оцінки глибоководних популяцій застосовуються альтернативні методи, такі як сонарні системи або донні трали.

Аналогічно, у дослідженнях *Dreissena polymorpha* ефективним методом збору зразків у мілководних районах є використання драг, але на глибинах понад 10 м необхідні методи, що забезпечують точніше картографування колоній, наприклад, гідроакустичні дослідження чи відеомоніторинг.

Неправильно визначені межі вибірки можуть призвести до зміщення результатів, наприклад, переоцінки чисельності мілководних видів або недооцінки структурних характеристик глибоководних популяцій. Оскільки критерії вибірки варіюються залежно від методології, вони повинні бути

детально описані у звітах та наукових публікаціях, щоб інші екологи могли правильно інтерпретувати отримані дані.

Що таке зсув, похибка вибірки та точність?

В дослідженнях важливо дотримуватися узгодженості методів вибірки, щоб отримані дані були коректними та достовірними. Якщо дослідження здійснюється у різні сезони, отримані результати можуть бути зсунутими через природні зміни в поведінці та розподілі видів. Це унеможлиблює відокремлення впливу екологічного фактору, наприклад скорочення рослинності, від сезонних змін.

Наприклад вивчаємо видовий склад риб в річці Удай. І в якийсь момент відбуваються зміни із руслом річки (гідроморфологічні зміни русла, активна забудова берега тощо). Важливо зберігати стабільність періоду збору вибірки, щоб результати до і після зміни в екосистемі були порівнюваними. Якщо спочатку дослідження зразки збирали навесні, то після змін їх слід також збирати навесні. Оцінка сезонного впливу має враховувати, що зміни у чисельності риб можуть бути природними, а не результатом екологічного впливу. Якщо сезонний зсув може вплинути на результати, необхідно доповнити аналіз додатковими екологічними параметрами. Така ситуація є важливим уроком для екологів, оскільки ретельне планування та узгодженість методів вибірки є ключовими для отримання достовірних даних.

Терміни «зсув вибірки», «точність», «помилка вибірки» і «достовірність» визначають, наскільки правильно вибірка оцінює параметри генеральної сукупності. **Точність** означає, наскільки отримані дані наближені до еталонного значення. Вона залежить від рівня зміщення і величини похибки вибірки. Часто плутають зсув вибірки та похибку вибірки, але це різні поняття. Зсув виникає, коли вибірка не репрезентує всю

популяцію, з якої вона була взята. Це може бути наслідком методологічних особливостей збору даних або систематичних відхилень у способі відбору. Похибка вибірки є статистичним показником відхилення результатів від реального параметра популяції. Її можна кількісно оцінити, використовуючи варіацію, стандартне відхилення або стандартну похибку. Розуміння цих аспектів є важливим для зменшення похибки у дослідженнях та забезпечення достовірності отриманих даних.

Зсув можна розділити на похибку вимірювання та похибку вибірки. Похибка вимірювання трапляється, коли сам процес збору даних відбувається з помилками. Наприклад, якщо пастки для ящірок були неправильно розставлені, це могло призвести до недооцінки їх чисельності. Аналогічно, якщо дослідник під час спостереження птахів реєстрував лише ті особини, які знаходилися у видимій частині території, це могло створити упередженість у вибірці. Ще один приклад – некоректне калібрування вимірювального обладнання, як-от рибомірна дошка, яка починається не з нуля, а з 5 мм, що призводить до завищення вимірюваних значень. Такі похибки можна мінімізувати шляхом ретельної підготовки дослідницького персоналу та належного калібрування обладнання.

Натомість, похибка вибірки виникає тоді, коли деякі групи організмів мають менше шансів потрапити у вибірку. Це означає, що метод вибірки не рівномірно охоплює всі об'єкти дослідження, що може вплинути на оцінку різноманіття та чисельності популяцій. Кожен метод збору даних має певні похибки, тому важливо враховувати можливі зсуви при плануванні вибірки, щоб отримати точніші й достовірніші результати.

Для коректної оцінки точності показників біорізноманіття та чисельності тварин необхідно враховувати похибки, які виникають через методологічні особливості вибірки. Одним із ключових факторів є **зміщення** вибірки, яке може бути зумовлене розміром організмів. Наприклад, якщо для

вилову риб використовується сітка з певним розміром вічка, дрібні риби можуть проходити крізь неї, що призводить до зміщення вибірки в бік великих особин. Це означає, що середня довжина риби у вибірці буде більшою, ніж у популяції загалом. Використання альтернативних методів лову або зменшення розміру вічка може підвищити точність вибірки дрібних риби, але кожен метод має свої обмеження.

Відбір проб також може бути **упередженим** щодо певних видів. Наприклад, тралове знаряддя ефективно виловлює корюшку через її зграйну поведінку у товщі води. Однак види, що тяжіють до донного середовища, такі як камбала, можуть бути значно менш доступними для цього методу. Це означає, що траловий вилов може недооцінювати чисельність таких видів, а оцінка пропорцій може бути викривленою.

Залежно від виду, рівень зсуву може бути складно або неможливо виміряти, що створює проблеми при оцінці різноманіття за допомогою пропорційних показників, таких як індекс Шеннона або індекс Сімпсона. Види, які легше виявити або виловити, можуть бути перепредставлені у таких розрахунках, що впливає на точність оцінки біорізноманіття. Врахування цих факторів є важливим для коригування результатів та підвищення достовірності екологічного аналізу.

При вибірці рослин також можуть виникати відхилення, пов'язані з їхнім розміром і видовими особливостями, оскільки різні методи вибірки ефективніше виявляють певні групи рослин, ніж інші. Більші та стійкіші рослини мають значно більше шансів потрапити у вибірку порівняно з дрібними, ефемерними або молодими рослинами. Особливо складно виявляти молоді особини видів, які оцінюються в дослідженнях, оскільки на ранніх стадіях розвитку всі рослини мають невеликий розмір, що може призводити до систематичної недооцінки їхньої присутності.

Одним із способів зменшити цей ефект є коригування розміру ділянок вибірки, що дозволяє зберегти репрезентативність для широкого спектра видів. Також важливо враховувати зсув вибірки, яка може впливати на точність оцінки чисельності популяцій. Забезпечення належної підготовки дослідника та ознайомлення біологів з потенційними зсувами, що можуть виникати під час використання певного інструментарію, допомагає оцінювати значущість зсуву та коригувати результати досліджень.

Якщо зсув вибірки залишається постійним у часі або просторі, отримані дані можуть бути використані для порівняння та аналізу тенденцій. Наприклад, тралову сітку можна застосовувати для моніторингу змін популяції риб у озері протягом певного періоду, навіть якщо цей метод систематично виловлює менше дрібної риби порівняно з великими особинами. Головне, щоб похибка залишалася стабільною, що дозволяє правильно оцінювати зміни чисельності видів.

Однак використання різних методів вилову у різні періоди може ускладнювати оцінку реальних змін у популяції. Якщо один місяць біолог використовує зяброву сітку, а наступного – електролов, дані будуть мати різну похибку, тому їх не можна коректно порівняти. У такій ситуації неможливо визначити, чи спостережувані тенденції пов'язані з реальними змінами в популяції, чи вони просто відображають різні рівні ефективності знарядь лову.

Аналогічно, тралення, проведене у дуже різних біотопах або в різні сезони року, коли поведінка риб змінюється, може призвести до некоректного аналізу. Якщо вибірка здійснювалася весною, а потім восени, виникає додаткове питання: чи зміни у чисельності риб пов'язані зі зменшенням рослинності, чи лише з сезонною варіацією їхнього розподілу.

Ця ситуація підкреслює важливість дотримання узгодженості методів вибірки. Дослідник, який допустив таку помилку, не врахував, що

зсув електролову навесні був іншим, ніж восени, що суттєво вплинуло на точність отриманих результатів. У дослідженнях необхідно контролювати методологічні відмінності, щоб отримати достовірні висновки щодо змін у популяції.

Для отримання максимально репрезентативної вибірки слід використовувати комбіновані методи збору даних, що дозволяють нівелювати похибку різних інструментів відбору проб. Важливо враховувати широкую екологічну різноманітність, включаючи види з різним використанням оселищ, особливостями поведінки та життєвими стадіями. Це дозволяє отримати більш точну картину біорізноманіття та динаміки популяцій.

Ефективні вибіркові методи повинні охоплювати всі можливі екологічні ніші, щоб уникнути системного зміщення даних. У деяких випадках летальні методи, такі як застосування токсичних речовин або вибухових пристроїв при дослідженні рибних угруповань, можуть бути єдиною можливістю для комплексного збору даних. Проте вони мають свої обмеження і можуть не захоплювати всі структурні елементи угруповання, наприклад, ікру риб або окремих особин, які гинуть, але не потрапляють у вибірку.

Збалансоване використання різних методів дає змогу покращити точність екологічних досліджень і мінімізувати похибки, які виникають внаслідок упередженості вибірки. Важливо оцінювати можливі недоліки кожного підходу та адаптувати їх залежно від конкретних умов досліджуваного середовища.

Корекція зміщення вибірки може бути здійснена за допомогою подвійного відбору проб або попереднього дослідження ефективності знарядь вилову. **Подвійний відбір** передбачає випадкове повторне вилучення підмножини зразків з генеральної сукупності: спочатку за

основним методом збору даних, а потім за допомогою незалежної методики, що усуває зсув, наприклад, через метод відлову-повторного відлову або оцінку заселеності. Ці «істинні» оцінки чисельності популяції потім використовуються для побудови поправочних коефіцієнтів, які застосовують до інших вибірок у дослідженні.

Альтернативним способом корекції є **попереднє дослідження** ефективності знарядь лову, яке є більш трудомістким, оскільки потребує оцінки ефективності вилову в різних умовах до початку основного дослідження. Такі оцінки виконуються за допомогою методів вилову або повторного відлову, проте вони також можуть містити похибку. Важливо враховувати, що ефективність вилову залежить від низки факторів, таких як уникнення пасток, розмір особин, поведінкові характеристики та особливості середовища проживання.

Правильне застосування методів подвійного відбору або попередніх досліджень калібрування дозволяє мінімізувати похибки та підвищити точність екологічних досліджень. Це критично важливо для отримання достовірних оцінок чисельності популяцій і для зменшення впливу некоректних даних на наукові висновки.

Ефективність знарядь лову залежить від багатьох факторів, зокрема від поведінки виду, його розміру, особливостей середовища проживання та методики вибірки. Деякі види можуть активно уникати вилову через свої поведінкові особливості або місця проживання, що створює хибне уявлення про їхню чисельність. Наприклад, якщо певний метод неефективний для відлову конкретного виду, це може призводити до систематичного заниження його чисельності у вибірці.

Якщо ефективність методу вилову не розраховується безпосередньо, іноді можна використовувати нижній поріг ефективності, заснований на пілотних дослідженнях або даних з літератури. Наприклад, у дослідженні

Salvelinus confluentus (риба родини Лососевих) було запропоновано, що ефективність методу спостереження, коли дослідник плаває на поверхні води із трубкою і маскою, для виявлення виду становить 25%. Цю величину використовували для розрахунку необхідного розміру вибірки, що дозволяло коригувати оцінку чисельності популяції.

Навіть якщо такі коригування не здійснюються, важливо розуміти межі застосовуваних методів вибірки та порівнювати їх між собою. Використання поправочних коефіцієнтів між різними методами дозволяє скоригувати похибки та отримати більш точні результати. Врахування цих факторів підвищує якість даних та допомагає уникнути систематичних помилок у дослідженнях.

Помилка вибірки – це показник, що характеризує ступінь розбіжності між отриманими даними та реальним значенням генеральної сукупності. Вона є величиною, оберненою до точності оцінки, і на відміну від зсуву вибірки, її можна кількісно виміряти, використовуючи варіацію, стандартне відхилення або стандартну похибку.

Розглянемо приклад оцінки щільності риби в озері за допомогою тралової сітки. Якщо риба рівномірно розподілена по всій водній площі, шість послідовних тралень можуть дати такі результати: 5, 6, 4, 5, 6 і 3 виловлені особини. У такому випадку середнє значення вилову складає 4,8 риби на трал, а похибка вибірки низька – 0,48, що свідчить про високу точність оцінки.

Якщо ж риба розподілена нерівномірно, тобто зустрічається у скупченнях, результати можуть бути такими: 2, 11, 0, 14, 0 і 2 особини. Тут спостерігається значно більший розкид даних, що збільшує експериментальну похибку до 2,48. Середнє значення все ще становить 4,8 риби на трал, але вибірка є менш точною, і біолог менш впевнений у тому, що отриманий показник справді відображає реальну щільність популяції.

Цей приклад демонструє важливість розуміння помилки вибірки та її впливу на аналіз даних. Залежно від просторового розподілу виду, похибка може значно варіювати, що необхідно враховувати при статистичній інтерпретації екологічних показників.

Ілюстрація **точності та зсуву** вибірки за допомогою метафори мішені – дієвий спосіб пояснення ключових принципів досліджень. Уявімо, що справжній параметр популяції – це яблучко мішені. Тепер розглянемо різні варіанти розподілу вибірки (рис.1).

Рис. 1. Зображення зсуву та точності, де центр цілі представляє справжнє значення сукупності. Крайній лівий малюнок показує вибірку, яка є упередженою та точною, вибірка на другій цілі є упередженою та неточною; вибірка на третій цілі є неупередженою та неточною; вибірка крайньої правої мішені є неупередженою та точною (за Biological Diversity..., 2011).

Тісне скупчення зразків праворуч від центру є точним, але зсунутим, оскільки всі значення згруповані, але не в центрі мішені. Нещільне скупчення праворуч свідчить про низьку точність і зсув, оскільки значення розкидані та не збігаються із реальним параметром популяції. Якщо зразки розподілені навколо центру мішені, але мають велику дисперсію, вибірка не точна, але не зміщена, тобто середнє значення все ж відповідає реальному

показнику. Найкращий варіант – щільний кластер зразків безпосередньо в центрі, що означає високу точність і відсутність упередженості.

Ця концепція допомагає зрозуміти, як якість вибірки впливає на достовірність оцінки популяційних показників. Вибір правильного методу відбору проб, корекція похибок та врахування системних зміщень є критичними для отримання надійних результатів.

Як відібрати проби?

Для кількісного визначення популяцій тварин і рослин використовуються різні методи вибірки, кожен із яких має свої переваги залежно від середовища та особливостей досліджуваних видів. Сітки широко застосовуються для вилову риб і безхребетних, дозволяючи оцінити чисельність популяцій у водних середовищах. Ділянковий метод ефективний для рослин, оскільки дозволяє отримати дані щодо густоти й видової різноманітності в певному просторі. Пастки використовуються для відлову комах, дрібних наземних хребетних або риб, які важко відстежити іншими методами. Обстеження птахів включає візуальні спостереження, запис голосових сигналів та застосування фотопасток, що забезпечує ефективний моніторинг пташиних популяцій. Дночерпаки дозволяють вивчати донні угруповання.

Вибір методу залежить від типу організмів, особливостей їхнього середовища, сезонних змін та рівня точності, який необхідний для дослідження.

Одиниця вибірки – це найменша структурна одиниця, з якої формується вибірка сукупність у дослідженні. В екологічних обстеженнях вона визначається залежно від об'єкта дослідження. Для тварин одиницею може бути місце встановлення пастки, трансекта для спостереження за птахами або визначена ділянка берегової лінії, де відловлюють жаб. У

рослинних дослідженнях одиницею вибірки найчастіше є ділянка певного розміру.

Підмножина одиниць вибірки відбирається з генеральної сукупності таким чином, щоб вона репрезентувала всю досліджувану область. Вибір може бути випадковим, коли кожна одиниця має рівні шанси бути обраною, або систематичним, де використовують випадкову початкову точку та беруть проби через рівні інтервали. Хоча випадковий розподіл одиниць вибірки часто забезпечує найкращу репрезентативність, систематична вибірка може бути еквівалентною, якщо порядок індивідуумів не залежить від досліджуваного атрибута.

Серед основних моделей вибірки виділяють просту випадкову вибірку, стратифіковану вибірку, систематичну вибірку, адаптивну вибірку та кластерну вибірку. Кожен з цих методів має свої переваги та застосовується залежно від типу дослідження та характеристик популяції.

Дослідники повинні ретельно підходити до вибору методів відбору проб, щоб мінімізувати вплив на популяцію, окремих особин та середовище проживання. У минулому широко застосовувалися деструктивні методи, такі як використання токсикантів для вилову риб або донне тралення, що руйнувало донні екосистеми. Хоча такі підходи іноді залишаються актуальними для управлінських завдань, вони потребують особливої обережності.

Методи, що змінюють поведінку тварин або завдають їм шкоди, також слід ретельно оцінювати перед використанням. Наприклад, зброві сітки можуть ефективно виловлювати риб, але водночас призводити до високої смертності серед уловлених особин.

За можливості варто застосовувати спостережні методи, які не передбачають вилучення особин. Вони добре підходять для оцінки чисельності та різноманітності видів, особливо якщо ці види легко

ідентифікувати за зовнішніми ознаками чи поведінковими характеристиками.

Однак у деяких випадках мінімальне вилучення зразків є необхідним – наприклад, для отримання даних, що сприятимуть збереженню популяції. Баланс між точністю вибірки та впливом на досліджувані об'єкти залишається ключовим аспектом сучасної екологічної науки.

Попередній відбір проб – це попередні дослідження, які проводяться перед основним збором даних і відіграють важливу роль у плануванні вибірки. Вони допомагають визначити наявність певного виду, масштаб його поширення та гетерогенність популяції. Такі попередні дослідження дають змогу оцінити дисперсію вибірки, що є ключовим фактором для розрахунку її оптимального розміру.

Наприклад, при вивченні чужорідних видів риб конкретної водойми, можна поспілкуватися із рибалками чи, навіть, відвідавши місцевий ринок для підтвердження присутності виду перед проведенням більш складного статистичного аналізу. Це дозволяє уникнути зайвого використання ресурсів у випадках невідомої популяційної структури. Або застосовували пілотні дослідження для розрахунку необхідного розміру вибірки.

Планування попереднього відбору проб допомагає мінімізувати похибку вибірки, підвищити достовірність отриманих даних та забезпечити ефективне використання ресурсів. Вони є критичним етапом у підготовці наукових досліджень та екологічного моніторингу.

Рухливість тварин є ключовим фактором при виборі методів відбору проб, оскільки вона визначає ймовірність успішного збору даних. Сидячі та маломобільні види найкраще піддаються активним методам вибірки, оскільки вони не мають можливості уникати вилову. До таких методів належать ручне вилучення особин, відлов у пастки або цілеспрямоване спостереження в локалізованих оселищах.

У випадку тварин з високою рухливістю активні методи можуть бути менш ефективними, оскільки такі види активно уникають вилову. У таких випадках доцільніше використовувати пасивні підходи. Вони включають застосування атрактантів, пасток, методів дистанційного спостереження, а також аналіз ознак присутності виду, як-от сліди, залишки їжі або відходи життєдіяльності.

Для вибірки рослин основною одиницею дослідження є ділянки, і їх форма та розмір впливають на якість отриманих даних. Найпоширенішими варіантами є квадратні, прямокутні та кругові ділянки, а також трансекти, які представляють витягнуті прямокутні смуги. Квадрати та прямокутники найзручніше окреслювати на місцевості, оскільки їхні межі можна легко позначити стрічками або нитками. Вузькі прямокутні ділянки часто рекомендуються для вибірки, оскільки вони краще відображають внутрішню неоднорідність рослинного покриву, проте їх ефективність залежить від характеру досліджуваної території.

Кругові ділянки можуть бути складними для створення у місцях з густою рослинністю, оскільки мотузка, що визначає їхній радіус, може перешкоджати вимірюванням у зарослих ділянках. Великі ділянки дозволяють охопити ширший спектр ландшафтних елементів і рослинних асоціацій, але водночас втрачають деталі дрібних структур. Це можна компенсувати використанням вкладених ділянок, таких як ділянки Віттакера або їх модифікована версія, що дозволяють проводити спостереження на різних масштабах.

Виявлення рідкісних або невловимих видів потребує спеціального плану вибірки, який дозволяє підвищити ймовірність їх знаходження. Для рослин, які зосереджені у невеликих локальних ділянках, ефективним методом є **двоетапний відбір**. Спочатку територію обстежують шляхом ходьби, їзди або дистанційного зондування, щоб знайти осередки скупчення

рідкісного виду, а потім проводять детальне вибіркове обстеження в межах цього осередку.

Адаптивний відбір застосовується як для рослин, так і для тварин. Спочатку біологи шукають вид у визначених точках, і якщо він виявлений, вибірку розширюють на прилеглу територію. Це дає можливість отримати точнішу картину його поширення.

Ще один підхід – **стратифікований пошук**, коли область дослідження розподіляють на зони відповідно до екологічних факторів. Якщо попередні записи показують, що рідкісний вид зустрічається в певних умовах, пошук фокусується на схожих ділянках в інших регіонах.

Такі методи дозволяють ефективно визначати місцезнаходження рідкісних видів, зменшуючи ризик невдач у вибірці та підвищуючи достовірність отриманих даних.

Кількісне визначення зразка

Під час вибірки біолог визначає параметри, які необхідно вимірювати для оцінки чисельності та різноманітності досліджуваних видів. Вибір показників залежить від наукових цілей та характеру популяцій.

Чисельність визначає кількість особин певного виду у вибірці. Це може бути прямий підрахунок окремих організмів або розрахунок щільності на одиницю площі чи об'єму. Якщо оцінюється біомаса, важливим параметром буде вага організмів. Деякі дослідження акцентують увагу на площі, яку займає конкретний вид або угруповання, особливо при вибірці рослин чи колоніальних організмів.

Різноманітність залежить не тільки від багатства видів, тобто загальної кількості видів у вибірці, але й від відносної поширеності кожного виду. Вимірювання може включати аналіз пропорційної чисельності та

застосування статистичних індексів, таких як індекси Шеннона або Сімпсона, які дозволяють оцінити структурну складність екосистеми.

Якщо дослідження зосереджене на виявленні присутності певних видів, біолог може використовувати спостереження або непрямі методи, такі як аналіз слідів, відходів життєдіяльності або ознак діяльності виду у середовищі.

Вимірювання чисельності є складним завданням як для рослин, так і для тварин, оскільки кожна група має свої унікальні особливості, які впливають на точність оцінки. У рослин значна морфологічна пластичність у відповідь на умови середовища та можливість нестатевого розмноження можуть ускладнювати визначення окремих індивідуумів. У тварин проблеми виникають через їхню рухливість, зміну життєвих стадій і розміри, а також онтогенетичні зміни, які впливають на доступність особин для вибірки.

Основні підходи до вимірювання чисельності включають оцінку щільності, біомаси та покриття, що особливо актуально для рослинного покриву. Ці параметри використовуються для розрахунку показників різноманітності, зокрема таких індексів, як Шеннона та Сімпсона, які допомагають визначити структурну складність угруповань.

Щільність – це кількість особин певного виду на одиницю площі, що є важливим показником у дослідженні популяцій. Для тварин прямий підрахунок часто є складним через їхню рухливість, тому використовуються альтернативні методи, такі як вилов на одиницю зусилля, мічення і повторного відлову, техніка видалення або вибірка на відстані. У випадках, коли чисельність популяції надто велика для повного обліку, застосовують підвибірку, як це роблять, наприклад, для зоопланктону, або використовують біомасу як оцінний параметр.

Для рослин точне визначення окремих особин може бути проблематичним, особливо у випадку дерноутворюючих трав,

багатостовбурних кущів чи клональних дерев. Без викопування коренів для виявлення зв'язків між особинами складно визначити, які рослини є окремими. Ця проблема посилюється зі збільшенням площі покриття таких рослин. Одним із способів зменшити невизначеність є правило, за яким особини з відомим клональним розмноженням повинні знаходитися на фіксованій мінімальній відстані одна від одної, щоб вважатися окремими одиницями (наприклад, для пучків — відстань понад 10 см), дозволить збирати дані, незважаючи на невизначеність.

Привабливою, але менш корисною альтернативою є збір даних про частоту – наявність чи відсутність виду у певних ділянках. Це може бути спрощеним способом оцінки, але його корисність обмежена через залежність від припущення випадкового розподілу організмів. У випадку рослин, якщо розмір ділянки дорівнює або перевищує розмір окремої рослини, отримані дані про щільність фактично перетворюються на частотні, що може спотворювати аналіз.

Визначення наявності рослини у вибірці ускладнюється її пластичним ростом. Рослини можуть розширюватися в просторі, утворюючи зростаючі структури, які роблять складним встановлення меж окремої особини. Типове правило передбачає, що якщо базальна площа рослини займає більше половини ділянки та вона вкорінена у її межах, то її вважають присутньою у вибірці. Такий підхід має свої обмеження, особливо у випадку колоніальних або розростаючих видів, тому важливо враховувати його специфіку при аналізі чисельності та розподілу популяцій.

Вимірювання **площі покриття** широко застосовується в дослідженнях рослинності та сидячих тварин, таких як губки та корали, але через пластичність росту рослин цей метод має певні обмеження. Використання покриття спрощує процес збору даних, оскільки окремі

особини не потрібно підраховувати, проте це може призводити до труднощів у порівнянні між різними дослідженнями.

Одним із ключових процедурних аспектів є те, що багато методів радять вимірювати лише поверхневий шар покриву, ігноруючи рослини, що ростуть під пологом. Це може призводити до непропорційного представлення домінантних видів у момент спостереження. У деяких екосистемах така домінантність залишається стабільною протягом сезону, тоді як в інших вона змінюється щотижня, що може впливати на оцінку різноманітності.

Один із способів вирішення цієї проблеми – незалежне спостереження покриву всіх видів, проте цей метод є більш трудомістким і не може бути виконаний за допомогою дистанційного зондування. Дані дистанційного зондування корисні для загального аналізу рослинних угруповань, оскільки дозволяють ідентифікувати рослинні альянси, але зазвичай не дають змоги розрізнати окремі види, за винятком деяких великих рослин чи видів із специфічною фенологією.

Стратифікація ділянки за допомогою дистанційного зондування допомагає оптимізувати вибірку та визначити масштаб дослідження, що може бути корисним при плануванні польових робіт.

Пряме вимірювання біомаси тварин є відносно простим і може варіюватися залежно від методу дослідження. Найчастіше особини зважують окремо (визначаючи вологу або суху масу, залежно від цілей аналізу) і підсумовують для кожної одиниці вибірки. У випадку великих груп підразок зважують і отримане середнє значення множать на загальну кількість особин у вибірці, або вся група зважується у масі. Це дозволяє отримати швидкі й точні оцінки біомаси.

Для рослин вимірювання біомаси є значно трудомісткішим, оскільки зазвичай передбачає збирання рослин, сортування, упаковку в мішки,

сушіння у лабораторних умовах та подальше зважування. Така процедура забезпечує точні значення біомаси, але потребує значних витрат часу та ресурсів.

Коли робити відбір проб?

Сезонність, час доби та репродуктивна стадія значною мірою впливають на результати вибірки тваринних спільнот. Оптимізація відбору зразків має враховувати період, коли більшість таксонів доступні для спостереження або вилову, а також враховувати їхню міграційну поведінку.

Добові цикли активності видів також мають вирішальне значення. Деякі групи тварин найбільш помітні вранці або ввечері, тоді як інші активні переважно вночі. Наприклад, хижі ссавці можуть бути доступнішими для спостереження у нічний час, тоді як птахи демонструють максимальну активність у ранкові години. Вибір правильного часу збору даних дозволяє мінімізувати похибку вибірки та отримати найбільш репрезентативну інформацію про досліджувану екосистему.

Час є критичним фактором у дослідженнях рослин, оскільки сезонні зміни можуть суттєво впливати на склад, щільність, розподіл і розмір окремих особин у популяції. Протягом кожного вегетаційного періоду рослинність змінюється: деякі види колонізують нові території, інші зникають, а багаторічні рослини можуть демонструвати коливання чисельності залежно від умов.

У трав'янистих екосистемах зміна домінуючих видів може відбуватися навіть упродовж одного сезону, коли ранньостиглі рослини поступово поступаються місцем пізньостиглим видам. У лісових угрупованнях види можуть змінюватися між сезонами, коли пізніші рослини перевершують ті, що з'явилися раніше. У пустельних екосистемах багато

рослин іноді роками залишаються у насіннєвому банку, очікуючи сприятливих умов для проростання.

Через такі варіації неможливо визначити єдиний найкращий час для моніторингу рослинного різноманіття. Оптимальні терміни залежать від досліджуваної екосистеми, змін як у межах сезону, так і між роками. Щоб отримати достовірні дані, необхідно розглядати ці фактори у ширшому контексті екологічних процесів.

Скільки зразків зібрати?

Розмір похибки вибірки безпосередньо залежить від рівня гетерогенності між одиницями вибірки та кількості зібраних зразків. Якщо серед досліджуваних об'єктів спостерігається значна неоднорідність, необхідно збільшити кількість вибірових одиниць, щоб забезпечити надійну оцінку параметрів. Чим більше спостережень проводиться, тим вищий шанс включити рідкісні види в аналіз, що підвищує точність оцінки.

Через ці особливості рекомендується брати більше маленьких зразків, ніж менше великих, адже так можна отримати більш детальне уявлення про різноманітність і знизити рівень похибки. Це підхід, який широко використовується у вибірових екологічних дослідженнях для оцінки популяційних показників та аналізу біорізноманіття. Наприклад, доволі відомою є висока неоднорідність показників чисельності та біомаси донних безхребетних, відібраних із значних глибин. Така неоднорідність часто пояснюється мінливим рельєфом дна водних екосистем (його «мозаїчністю») – на одній ділянці може бути заглибина (а отже, більше накопичення осаду і, відповідно, поживних речовин), а зовсім поруч може бути розташоване локальне підвищення рельєфу (що може складатися переважно із промитого водою піску). Якщо оцінку чисельності, біомаси і

різноманіття проводити лише по «заглибинам», то можна отримати суттєво завищені результати.

Тривалі та інтенсивні дослідження забезпечують найточніші оцінки різноманітності та чисельності тварин, оскільки дозволяють виявити часові зміни у складі популяцій. Вони також включають участь досвідчених спеціалістів, які можуть точно ідентифікувати зібрані види та враховувати можливий вплив видів із суміжних територій.

Однак у багатьох випадках екологічні дослідження мають обмежений часовий чи географічний масштаб, що потребує застосування методів, які дозволяють отримати репрезентативні результати навіть при менших розмірах вибірки. До таких методик належать стратифіковані вибірки, адаптивні стратегії вибірки та моделі, що коригують зсув, які дозволяють покращити точність даних.

Розмір вибірки визначається різними способами, залежно від завдань дослідження та доступних ресурсів. У деяких випадках він встановлюється заздалегідь на основі попередніх досліджень. Наприклад, у рослинних дослідженнях рекомендується використовувати щонайменше п'ять (дехто із дослідників пропонує сім) незалежних одиниць вибірки, щоб забезпечити достатнє представлення мінливості.

Альтернативний підхід – розрахунок оптимального розміру вибірки на основі прийнятного рівня похибки та оціненої мінливості параметра. Це може бути виконано через попередні дослідження, попередні дані або математичне моделювання. При цьому вартість збору даних також відіграє важливу роль. Наприклад, якщо отримання 99% довірчих інтервалів вимагає зібрати 100 000 зразків, то часто дослідники можуть скоригувати цільові інтервали до 95%, 90% або навіть 80%, і тому потребувати зібрати набагато меншу кількість зразків.

Основні методи отримання вибірки включають просту випадкову вибірку, стратифіковану вибірку, кластерну вибірку та систематичну вибірку.

Проста випадкова вибірка – метод, при якому кожен елемент генеральної сукупності має відому і рівну з іншими імовірність відбору. Кожен елемент обирається незалежно від іншого і вибірка формується випадковим відбором елементів. Основна перевага цього методу – простота. Серед недоліків можна зазначити те, що нерідко непросто скласти основу вибірки; результатом може стати досить велика вибірка або сукупність, що розташована на досить великій географічній території; результати застосування досить часто мають низьку точність; може бути отримана нерепрезентативна вибірка.

Стратифікована (розшарована) вибірка — це метод вибіркового відбору, який використовується для підвищення точності оцінок шляхом розподілу генеральної сукупності на окремі шари (страти) за певними характеристиками.

Цей підхід особливо корисний в екологічних дослідженнях, де природне середовище часто має неоднорідну структуру. Наприклад, якщо вивчається біорізноманіття в лісовому масиві, страти можуть визначатися за типом рослинності, рівнем вологості чи висотою над рівнем моря.

Спочатку сукупність розподіляється на групи на основі ключових змінних, потім визначається розмір вибірки для кожної страти, після чого здійснюється відбір зразків. Такий метод зменшує похибку вибірки та підвищує точність оцінок порівняно з простим випадковим відбором.

Кластерна вибірка — це метод вибіркового відбору, при якому генеральна сукупність поділяється на окремі групи або кластери, а потім випадковим чином відбираються цілі кластери для подальшого аналізу. На відміну від стратифікованої вибірки, де елементи обираються з кожного

шару, кластерна вибірка працює з цілими групами, що знижує витрати на збір даних, але може збільшити похибку через внутрішню однорідність кластерів. Її часто застосовують у соціологічних, екологічних та економічних дослідженнях, де зручніше працювати з природно сформованими групами, такими як райони міста, школи чи певні ділянки екосистеми. Цей метод дозволяє ефективно охоплювати великі сукупності, мінімізуючи витрати часу та ресурсів.

Систематична вибірка — це метод вибіркового відбору, при якому елементи генеральної сукупності обираються через певні рівні інтервали після визначення початкової точки. Цей підхід забезпечує рівномірне покриття сукупності та є зручним для практичного застосування, особливо якщо елементи розташовані у впорядкованому списку чи просторі. Наприклад, у польових дослідженнях можна відбирати зразки кожні 10 метрів або кожен п'ятий організм у рядку. Метод простіший за випадкову вибірку, оскільки не потребує генерації випадкових чисел для кожного елемента, але може бути чутливим до прихованих періодичних закономірностей у даних, що впливає на репрезентативність.

Досягнення в інформатиці та математичному моделюванні суттєво вдосконалили методи моніторингу екологічних тенденцій, дозволяючи оптимізувати розподіл зразків у просторі та часі. Сучасні підходи базуються на аналізі дисперсії початкових даних, що допомагає підвищити точність оцінки змін популяцій. Розроблені математичні моделі дозволяють прогнозувати варіативність і визначати найбільш ефективні точки вибірки.

Крива дослідника (species accumulation curve) – це цінний інструмент для визначення оптимальної кількості зразків у вибірці. Вона допомагають оцінити, наскільки ефективно відбір проб охоплює біорізноманіття досліджуваної території. На графіку розмір ділянки або

кількість зразків розташовані на осі X, а кількість виявлених видів – на осі Y (рис. 2).

Рис.2. Крива дослідника (за Biological Diversity..., 2011).

Спочатку, з кожним новим зразком або збільшенням розміру ділянки кількість знайдених видів різко зростає (A). Проте на певному етапі збільшення зразків вже не додає нові види – крива поступово вирівнюється (B). Точка, в якій відбувається це вирівнювання, вказує на оптимальну кількість вибірки або необхідний розмір ділянки для ефективного збору даних (C).

У випадку вкладених ділянок криві можуть мати складнішу форму, оскільки варіативність середовища впливає на розподіл видів у різних масштабах. Це означає, що необхідно враховувати структуру середовища, щоб правильно визначити рівень насичення кривої (рис. 3).

Рис. 3. Теоретична крива співвідношення кількості видів зі збільшенням площі. Сегмент, позначений А, є традиційною кривою накопичення видів із поступовим виходом на плато, оскільки всі звичайні види були виявлені, але іноді зустрічаються рідкісні види. Коли лінія входить у сегмент В, то знову бачимо різке зростання кількості видів, що пов'язане із появою видів рослинності іншого типу. Наприклад, у Національному природному парку «Пирятинський» це може бути переміщення з височини в прибережну рослинність або на схил. Якби можна було б дослідити дуже велику ділянку, то ця ступінчаста схема повторювалася б зі збільшенням площі, щоб охопити всі рослинні асоціації в зоні інтересу. На практиці частина ділянки, представлена в сегменті А, буде стратифікована та відібрана окремо від сегмента В (за Biological Diversity..., 2011).

Оцінка видового різноманіття часто потребує статистичних методів через труднощі у виявленні рідкісних видів. Такі статистичні методи можуть включати використання розподілів для аналізу чисельності, екстраполяцію кривої накопичення видів до асимптоти та непараметричні методи оцінки загального багатства видів. Наприклад, модель логнормального розподілу

часто використовують для аналізу даних чисельності видів в угрупованні. Використання такого модельного розподілу допомагає передбачити присутність видів, які не потрапили у вибірки. Також часто використовуються інші моделі розподілу чисельності - логарифмічний ряд, геометричний ряд, негативний біноміальний розподіл, розподіл Ципфа-Мандельброта та розподіл «зламаної палиці» (Magurran 2004; Chao et al. 2006; Chao et al. 2009).

Крім цього, дані отримані за допомогою дистанційного зондування або математичні моделі просторового розподілу видів також можуть уточнювати оцінки масштабу та структури угруповань.

Порівняння інформації з різних проб

Порівняння чисельності та різноманітності тварин між територіями або у часі потребує узгоджених методів збору даних. Методи математичного перетворення дозволяють зіставляти результати, отримані за різними методами збору матеріалу, хоча вони можуть бути трудомісткими та спричиняти додаткові похибки. Альтернативний підхід – стандартизація збору даних, яка допомагає зменшити варіативність між спробами вибірки.

Стандартизація охоплює не лише технічні аспекти, як-от обладнання чи спосіб його використання, а й умови середовища, час відбору проб та рівень зусиль дослідників. Це забезпечує узгодженість і робить дані з різних незалежних колекцій порівнянними. Однак навіть за дотримання стандартів необхідно перевіряти зв'язок між вибірковими даними та реальною сукупністю для точності оцінок.

Бази даних, що акумулюють дані з незалежних досліджень, проведених за стандартними методами, слугують фундаментом для великомасштабного аналізу біорізноманіття. Наприклад, стандартизовані

методи відбору проб для риб успішно розроблені, тоді як методи для рослин потребують адаптації до специфіки кожної екосистеми.

Стандартизація методів вибірки відіграє важливу роль навіть у дослідженнях, що не орієнтовані на великомасштабні порівняння. Вона допомагає узгоджувати дані з різних незалежних досліджень, забезпечуючи їхню сумісність для подальших аналізів. Наукові бази даних акумулюють інформацію, отриману за стандартними методами, що робить їх важливим ресурсом для синтетичних досліджень.

Загальні підходи потребують модифікації з урахуванням абіотичних та біотичних умов, а також бюджетних обмежень конкретного дослідження.

Підготовка до польових досліджень

В процесі планування дослідження важливо враховувати адміністративні аспекти, зокрема отримання необхідних дозволів. Відбір проб на окремих ділянках природного середовища потребує узгодження з організаціями (заповідниками, нацпарками тощо). Також для відбору проб на територіях природно-заповідного фонду необхідні погоджені дозволи із Мінприроди. Тривалість отримання таких дозволів може варіюватися залежно від регіону та статусу охоронюваних видів. За великим рахунком, коли відбір проб відбувається не на територіях ПЗФ, дуже добре поставити до відома місцеву, що уникнути непорозуміння із місцевими, що особливо важливо в умовах воєнного стану.

Ефективна організація польових проб є критично важливою, особливо у віддалених місцях, де доступ до необхідних ресурсів може бути обмеженим. Логістика проекту часто становить найбільшу частку витрат, тому ретельне планування допомагає мінімізувати ризики та оптимізувати використання бюджету. Контрольні списки забезпечують готовність

обладнання, а плани дій у непередбачених ситуаціях, такі як запасні комплекти інструментів, допомагають уникнути затримок.

Під час роботи на ділянці важливо підтримувати високу ефективність, зосереджуючи зусилля на швидкому та точному зборі даних. Зайві перерви можуть порушити графік дослідження, тому необхідно підтримувати темп і адаптуватися до умов. Проте найважливішим аспектом залишається безпека. Дослідження не слід продовжувати за небезпечних погодних умов або при загрозі несправності обладнання, що може поставити під загрозу учасників експедиції. Ходити по території на далекі відстані необхідно мінімум в двох, це забезпечить швидке надання першої допомоги у разі необхідності.

Заключення до розділу

Ретельне планування відбору проб є критично важливим для забезпечення достовірності та корисності отриманих даних. Врахування таких аспектів, як зсув і точність, дозволяє мінімізувати ризики і забезпечити надійність висновків. Нехтування основами плану дослідження може призвести до значних ресурсних витрат без отримання значущих результатів.

Для проведення якісного відбору проб необхідно ретельно проаналізувати наукову літературу та методи, які використовували попередні дослідники. Це дозволить визначити перевірені підходи, уникнути поширених помилок та забезпечити достовірність результатів.

Таким чином, ґрунтовний розгляд наукової літератури та застосованих методів забезпечує основу для проведення коректного відбору проб, роблячи дослідження більш надійним і репрезентативним.

Дослідники, які з самого початку приділяють увагу деталям планування, мають можливість отримати інформацію, що не лише сприятиме науковому прогресу, а й може впливати на політичні рішення та

правові регулювання. Особливо це актуально для екологічних досліджень, де якісні дані можуть використовуватися для розробки природоохоронних заходів та стратегій управління ресурсами.

Інструкції щодо відбору проб:

1. Розробіть чіткі, детальні цілі для відбору проб.
2. Визначте структуру вибірки – виберіть, що, де та як проводити вибірку.
3. Зверніться за порадою до статистиків при розробці відбору проб.
4. Виправте похибку (калібруйте вибірку), якщо це можливо, і максимізуйте кількість зібраних проб і розподіліть зразки в часі та просторі, щоб зменшити помилку вибірки.
5. Включіть певну форму рандомізації під час відбору зразків.
6. Вибирайте методи відбору проб, які мінімізують вплив на досліджувані організми.
7. Якщо це можливо, зробіть вибірку за допомогою стандартних методів, щоб можна було порівняти результати різних досліджень.
8. Включіть час і планування для отримання дозволів на відбір проб і проведення безпечних обстежень, а також розробіть плани на випадок непередбачених ситуацій, коли в полі щось піде не так.
9. Якщо ви сумніваєтеся щодо плану дослідження або логістики, поверніться до цілей дослідження.

Порівняння у великих регіонах і спілкування між різними дослідниками стають все більш важливими, тому прийняття та розробка стандартних методів відбору проб відіграватиме ще більшу роль у майбутньому, подібно до стандартних методів, які вже розроблені для кліматології, хімії води, геології та медицини.

З появою технологій, процедур аналізу та автоматизації багато процедур відбору проб з часом стануть легшими. Однак основні міркування залишаться незмінними. Фундаментальні знання основних питань відбору проб допоможуть тим, хто проводить обстеження біологічного різноманіття, незалежно від того, які інструменти будуть доступні в майбутньому.

Постійні пробні площі.

Для моніторингу екологічного стану територій доцільно закладати постійні пробні площі (ППП) в межах одного угруповання, використовуючи прилеглі ділянки. Такий підхід не лише полегшує роботу дослідників, які отримують детальний опис екосистеми, а й мінімізує вплив на природний покрив у процесі облаштування та проведення спостережень.

Комплексний аналіз змін у природних комплексах, включаючи рекреаційний вплив, стає більш ефективним завдяки розташуванню ділянок у взаємопов'язаних зонах. Це дає можливість простежити динаміку різних компонентів екосистеми та забезпечити достовірність отриманих даних.

Пробні площі повинні відображати всю різноманітність основних типів природних угруповань які входять до території, що вивчається. Їх розташування має відповідати ключовим елементам рельєфу – плакорам, схилам, долинам – щоб забезпечити репрезентативність даних.

У гірських регіонах такі площі слід закладати на різних висотних рівнях, адже екологічні умови змінюються залежно від висоти. У долинах річок, пробні площі варто розмішувати в заплаві, на терасах або міжрічкових просторах, що дозволить всебічно оцінити екосистемні процеси.

Систематичний моніторинг має охоплювати також похідні угруповання, де динамічні зміни екосистеми проявляються найбільш виразно. Особливо важливо досліджувати ділянки, що проходять демутаційні процеси після припинення антропогенного впливу - наприклад, території, які відновлюються після створення заповідників, національних парків чи біосферних заповідників.

До таких зон належать також місця, що зазнали впливу природних катастроф - пожеж, повеней та інших стихійних явищ. Крім того, слід

враховувати території з різними рівнями рекреаційного навантаження, щоб оцінити його вплив на природні комплекси.

Мережа пробних площ повинна забезпечувати моніторинг популяцій окремих видів рослин і тварин, включаючи рідкісні та цінні види. Це вимагає врахування різноманітних екологічних умов їх зростання, щоб отримати достовірні дані про стан біорізноманіття.

Кожна пробна площа має бути чітко закріплена на місцевості, позначена маркувальними знаками та отримати унікальний номер. Вона входить до загальної системи спостережень, а її координати фіксуються на схемах заповідників, національних парків та біосферних заповідників.

Дослідження, проведені іншими організаціями, також мають бути чітко задокументовані в межах загальної системи. Зміни у розміщенні або нумерації пробних площ допускаються лише у виняткових випадках. У такому разі нова площа отримує свій окремий номер, а архівні дані щодо закритої ділянки залишаються доступними для аналізу.

Щоб уникнути плутанини, новим пробним площам не можна присвоювати номери ліквідованих ділянок. При створенні нових площ їх слід належним чином задокументувати та внести на картографічну основу.

Кількість ППП залежить від розміру досліджуваної території, її екологічної різноманітності, наявності дослідників і доступності ділянок для спостережень. Розміри площ визначаються метою дослідження, типом рослинності та складністю структури угруповань, але вони мають забезпечувати можливість довготривалого моніторингу.

Такий системний підхід гарантує надійність отриманих даних і сприяє ефективному спостереженню за динамікою природних комплексів.

На кожну пробну площу мусить бути заведений паспорт, зразки яких наводяться далі.

Зразок паспорта для лісових ппп.

Область _____

Територіальна громада _____

Координати _____

Паспорт на постійну пробну площу № _____

1. Загальні відомості.

1.1. Призначення та об'єкти спостережень.

1.2. Дата закладання.

1.3. Розміри площі та її розміщення на території (із прив'язкою до лісотаксаційної або іншої картосхеми).

1.4. Маркування (із зображенням маркувальних знаків).

1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарію).

1.6. Відповідальний виконавець.

2. Фізико-географічна характеристика.

2.1. Положення в рельєфі, висота над рівнем моря (для гірських).
Форми мікрорельєфу.

2.2. Загальна характеристика ґрунту, підстилаючих та ґрунтоутворюючих порід.

2.3. Вірогідна глибина залягання ґрунтових вод (при можливості) та характер зволоження. Якщо велися заміри рівнів ґрунтових вод, наводяться межі коливань за ряд років. Якщо такі заміри не проводилися, наводиться разове визначення та його дата.

2.4. Ґрунт. Наводиться ґрунтовий розріз (вертикальний масштаб 1:20), виконаний із використанням умовних позначень, який відбиває механічний склад ґрунтів, ступінь виявленості горизонтів. Визначення ґрунту проводиться за схемою: тип, рід, вид. Можуть наводитися також

підтип і варіанти виду ґрунту. При наявності фахівців робиться аналітична характеристика ґрунту за схемою (Програма Літопису..., 2002).

3. Екологічні фактори негативного впливу на природний комплекс (в минулому і нині).

3.1. Антропогенні (особлива увага приділяється впливу рекреації).

3.2. Пірогенні.

3.3. Інші види впливу.

4. Характеристика рослинного угруповання.

4.1. Назва угруповання за домінуючими видами.

4.2. Деревостан.

4.2.1. Формула видового складу.

4.2.2. Зімкненість крон (загальна).

4.2.3. Повнота.

4.2.4. Яруси.

4.2.5. Характеристика порід (включає для кожної породи чисельність, клас віку або абсолютний вік, життєвість, бонітет, висоту – максимальну та середню, діаметр – максимальний та середній).

4.3. Підріст: склад порід, зімкненість, характер розподілу по площі, віковий склад, висота – максимальна та середня, життєвість, походження.

4.4. Підлісок: видовий склад, зімкненість, характер розподілу, висота – максимальна та середня, життєвість.

4.5. Трав'яно-чагарничковий ярус: аспект, загальне проєктивне покриття, характер горизонтального розміщення на площі, вертикальної будови, видовий склад (для кожного з видів, які наводяться по вертикальних під'ярусах, вказуються – проєктивне покриття, висота, фенофаза).

4.6. Моховий або лишайниковий покрив – покриття, видовий склад та доля участі видів, характер розподілу.

4.7. Підстилка: потужність, ступінь розкладу, розміщення в мікрорельєфі.

5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на пробній ділянці.

6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці, в тому числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних.

7. Підпис виконавця.

Паспорт стаціонарів для ботанічних площ, які закладені на трав'яних та трав'яно-мохових ценозах (лучних, степових, болотних) відрізняється від попереднього характеристикою рослинного угруповання (п. 4). Наводимо схему опису п. 4 для такого паспорту.

4. Характеристика рослинного угруповання.

4.1. Назва угруповання за домінуючими видами.

4.2. Аспект.

4.3. Загальне проективне покриття.

4.4. Вертикальна будова по ярусах, висота ярусів.

4.5. Горизонтальна будова (мозаїчність), характер розміщення мікроугруповань та причина, що їх обумовлює.

4.6. Видовий склад по ярусах згори донизу. Для кожного з видів вказується проективне покриття, висота, фенофаза.

4.6. Моховий та лишайниковий покрив – покриття, видовий склад та доля участі кожного виду, характер розподілу. Для сфагнових боліт – потужність шару сфагнового покриву.

4.7. Вітош: потужність, ступінь розкладу, розміщення на площі.

Якщо пробна площа закладається в основному для зоологічних спостережень, в її паспорті приділяється основна увага спеціальним

зоологічним відомостям, а характеристика рослинного покриву наводиться в узагальненому вигляді.

Наводимо зразок паспорта на ппп для зоологічних досліджень.

Зразок паспорта для зоологічних ппп.

Природний заповідник _____

Національний природний парк _____

Біосферний заповідник _____

Паспорт на пробну площу № _____

1. Загальні відомості.

1.1. Призначення площі та об'єкти спостережень.

1.2. Дата закладання площі.

1.3. Розміри площі та її розміщення на території (із прив'язкою до картосхеми).

1.4. Маркування (із зображенням маркувальних знаків).

1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарію).

1.6. Відповідальний виконавець.

2. Характеристика природних умов.

2.1. Положення в рельєфі, висота над рівнем моря (для гірських).

Форми мікрорельєфу.

2.2. Характеристика підстилаючих та ґрунтоутворюючих порід.

2.3. Характер зволоження.

2.4. Ґрунти (механічний склад, тип та вид ґрунту).

3. Фактори негативного впливу на природний комплекс (в минулому і нині).

3.1. Антропогенні.

3.2. Пірогенні.

3.3. Інші види впливу.

3.4. Рослинний покрив (назва синтаксономічної одиниці рослинного угруповання, для лісових ділянок – вік деревостану).

4. Спеціальні відомості.

4.1. Дата проведення спостережень.

4.2. Характеристика угруповання тварин (фауністичного комплексу).

Тут наводиться кількість зареєстрованих видів і сумарна чисельність особин.

4.3. Характеристика стану популяцій окремих видів.

4.3.1. Розміщення популяцій на території пробної площі з картосхемами розміщення індивідуальних територій, а також гнізд, нір тощо.

4.3.2. Фенологія розмноження.

4.4. Випадки загибелі тварин, в тому числі кладок, пташенят, причини загибелі.

5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на пробній ділянці.

6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці, в тому числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних.

7. Підпис виконавця.

Профілі та трансекти.

Профілі та трансекти використовуються для проведення різних типів спостережень—екологічних, фенологічних, зоологічних—з метою охоплення широкого спектра геоморфологічних елементів екосистеми. Важливо, щоб пробні ділянки були розташовані вздовж профілів та трансект, оскільки це розширює можливості для порівняльного аналізу та оцінки змін природних комплексів.

У межах заповідників, національних парків та біосферних заповідників профілі варто прокладати через різні екологічні зони. У випадку, якщо повний динамічний ряд угруповань не представлений у межах досліджуваної території, необхідно виводити профілі на суміжні ділянки для забезпечення комплексного аналізу екосистемних змін.

інші профілі, щоб отримані дані могли бути використані у комплексних дослідженнях. Профілі та трансекти позначаються стовпами, встановленими з певним інтервалом залежно від умов місцевості. На відкритих територіях дистанція між ними становить 250–500 м, а в лісових і гірських районах—100–250 м.

На закладених трансектах проводиться картування рослинності, яке зберігається серед наукових матеріалів і повторюється кожні 5–10 років. Часовий інтервал залежить від особливостей рослинного покриву: на ділянках із трав'яною рослинністю картування здійснюється частіше. Оптимально виконувати його в період найактивнішого росту рослинності для отримання найбільш точних результатів.

Для кожного профілю складається паспорт, який деталізується відповідно до дослідницьких завдань маршруту. Документування профілів і

трансектів сприяє системному моніторингу змін екосистем і забезпечує якісну інтерпретацію отриманих даних.

Зразок паспорта для профілю (маршруту).

Природний заповідник _____

Національний природний парк _____

Біосферний заповідник _____

Паспорт на стаціонарний профіль № _____

1. Загальні відомості.

1.1. Призначення профілю, об'єкти спостережень. Дата закладання,

1.2. Стаціонарні ділянки, які є на профілі.

1.3. Загальна протяжність і розташування на території (наводиться розміщення на картосхемі заповідника, парку). Схема профілю (бажано з нівелюванням поверхні).

1.4. Маркування (наводиться зображення маркувальних знаків).

1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарного обладнання).

1.6. Відповідальний виконавець.

2. Природні умови на профілі.

2.1. Загальна характеристика ландшафту (із наведенням положення території в схемі природного районування).

2.2. Рельєф та форми мікрорельєфу (можливо – по окремих частинах профілю).

2.3. Загальна характеристика рослинного покриву (можливо – по окремих частинах профілю).

3. Антропогенний вплив на територію профілю в минулому і нині.

4. Спеціальні відомості.

4.1. Періодичність спостережень на ділянках профілю, дати проведення спостережень.

4.2. Особливості погодних умов під час спостережень.

4.3. Результати спеціальних обліків на ділянках та відрізках профілю (цей пункт має бути розширений та диференційований в залежності від призначення профілю).

5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані за результатами спостережень.

6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на профілі і наукові праці, виконані із використанням цих матеріалів.

7. Підпис виконавця.

Перелік використаних джерел

1. Воронова Н.В. Методи польових досліджень: навчальний посібник / Воронова Н.В., Горбань В.В., – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 221 с.
2. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. Колектив авторів під редакцією докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко. – Київ: Академперіодика, 2002. –103 с.
3. Chao A., Chazdon R. L., Colwell R. K., Shen T. J. Abundance-based similarity indices and their estimation when there are unseen species in samples. *Biometrics*. – 2006. - 62. – P. 361–371.
4. Chao, A.; Colwell, R.K.; Lin, C.-W.; Gotelli, N.J. Sufficient Sampling for Asymptotic Minimum Species Richness Estimators. *Ecology*. – 2009. – 90. – P. 1125–1133.
5. Magurran A.E., McGill B.J. *Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment*. – New York: Oxford University Press, 2011. – 345 p.
6. Magguran A. E. *Measuring biological diversity*, – New York: Oxford University Press, 2004. – 218 p.
7. Niemelä, J. Biodiversity monitoring for decision-making. In *Annales Zoologici Fennici*. Finnish Zoological and Botanical Publishing Board. – 2000. – 37. – P. 308-317.
8. Rohr, J. R., Mahan, C. G., & Kim, K. C. Developing a monitoring program for invertebrates: guidelines and a case study. *Conservation Biology*. – 2007. - 21(2). – P. 422-433.